

Analisis Kemauan Pemuda Untuk Memimpin Ibadah Di Jemaat Filadelfia Babang

Juniati Saledok, Niel Parinsi, Alce Mariani Labito*

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub

*Penulis Korespondensi: alce.mariani@gmail.com

Abstract. *Youth are expected to play a vital role in reviving, renewing and sustaining church traditions and developing a new vision for the church in a changing world. However, many youths are reluctant to participate in this process, particularly in Jemaat Filadelfia Babang. This article explores the reasons behind this lack of engagement, focusing on the concept of willpower and how this relates to motivation and self-confidence. The research method used is quantitative with a survey approach. The results show the importance of social support in building a person's confidence in leading worship. The article also discusses the importance of social support in building one's confidence in leading worship. This article explains willpower and self-confidence as interrelated and complementary concepts in encouraging the active involvement of youth in church activities. The article also discusses theories that explain the relationship between willpower and motivation and the relationship between willpower and self-confidence.*

Keywords: *church youth, self-confidence, self-motivation, willingness to lead worship*

Abstrak. Pemuda diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam menghidupkan, memperbarui, dan mempertahankan tradisi gereja, serta mengembangkan visi baru untuk gereja di dunia yang terus berubah. Namun, banyak pemuda enggan untuk terlibat aktif dalam proses ini, khususnya di Jemaat Filadelfia Babang. Artikel ini mencoba untuk mengeksplorasi alasan di balik kurangnya keterlibatan ini, dengan fokus pada konsep kemauan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan motivasi dan kepercayaan diri. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Hasilnya menunjukkan bahwa pentingnya dukungan sosial dalam membangun kepercayaan diri seseorang dalam memimpin ibadah. Dalam artikel ini, kemauan dan kepercayaan diri dijelaskan sebagai konsep yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan gereja. Artikel ini juga membahas tentang teori-teori yang menjelaskan hubungan antara kemauan dan motivasi, serta hubungan antara kemauan dan kepercayaan diri.

Kata-kata kunci: kemauan memimpin ibadah, kepercayaan diri, motivasi diri, pemuda gereja

PENDAHULUAN

Pemuda merupakan tulang punggung gereja dan mereka adalah harapan untuk masa depan gereja. Mereka adalah generasi selanjutnya yang akan mewarisi tanggung jawab memimpin dan melayani dalam gereja (Malailak dan Liwuto 2021). Mereka diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam menghidupkan, memperbarui, dan mempertahankan tradisi gereja, serta mengembangkan visi baru untuk gereja di dunia yang terus berubah. Oleh karena itu, gereja perlu memberikan

perhatian khusus kepada pemuda, termasuk pembinaan rohani dan pengembangan karakter. Penting bagi gereja untuk berinvestasi dalam pembentukan pemuda sejak dini, baik secara spiritual, moral, maupun kepemimpinan.

Dalam hal ini pemuda diharapkan aktif dalam kegiatan gereja. Keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan gereja sangat penting, bukan hanya untuk pertumbuhan pribadi mereka, tetapi juga untuk perkembangan dan kemajuan gereja secara keseluruhan.

Aktif dalam kegiatan gereja berarti pemuda berpartisipasi secara penuh dalam ibadah, pelayanan, studi Alkitab, dan kegiatan sosial atau komunitas lainnya. Keterlibatan ini membantu mereka memahami lebih dalam nilai-nilai dan ajaran gereja, melatih keterampilan dan bakat mereka, dan memberikan kesempatan untuk melayani orang lain (Wattimury dan Gressia 2020). Selain itu, keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan gereja juga membantu mereka membangun ikatan yang kuat dengan komunitas mereka. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan keterikatan terhadap gereja, dan mendorong mereka untuk tetap aktif dan berkomitmen dalam jangka panjang.

Memimpin ibadah adalah salah satu kegiatan penting dalam gereja dan ini juga berlaku untuk pemuda. Di sejumlah gereja, seperti Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIBK), tugas memimpin ibadah bukan hanya tugas pendeta, jemaat pun dilibatkan terutama dalam ibadah pada skop yang kecil seperti ibadah wilayah, ibadah komisi-komisi pelayanan khusus. Keterlibatan pemuda dalam memimpin ibadah tidak hanya memberikan mereka kesempatan untuk berlatih kepemimpinan, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk memahami lebih dalam dan mempraktikkan ajaran agama mereka (Leko dan Ndolu 2020).

Dalam Komisi Pelayanan Kategorial Pemuda (Kompelka) di GPIBK tugas memimpin ibadah biasa diselenggarakan oleh para pemuda itu sendiri. Mereka berbagi tugas, mulai dari menjadi pembaca acara (MC), memimpin pujian, memimpin doa bersama, hingga membawakan Firman Tuhan melalui khotbah.

Untuk mempersiapkan para pemuda berpartisipasi dalam pelayanan di gereja, maka mereka dikader melalui pembiasaan sebagai pengalaman praktis dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Menurut Octavianus, pengalaman praktis juga merupakan bagian penting dari proses kaderisasi. Pemuda diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan dan pelayanan gereja, seperti memimpin ibadah, menjadi bagian dari tim pelayanan, dan berpartisipasi dalam kegiatan gereja (Octavianus 2020).

Namun faktanya banyak pemuda yang enggan untuk terlibat aktif dalam proses kaderisasi tersebut. Hal inilah yang terjadi di jemaat Filadelfia Babang, salah satu jemaat di bawah Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIBK), di desa Babang, kecamatan Bulagi Selatan, kabupaten Banggai Kepulauan, propinsi

Sulawesi Tengah. Dalam wawancara penulis dengan pengurus pemuda di jemaat Filadelfia Babang ditemukan bahwa masalah utama pemuda dalam beribadah adalah kurangnya keterlibatan mereka dalam memimpin ibadah. Padahal dari segi pendidikan anggota pemuda di jemaat tersebut hampir 99% lulusan SMA/ sederajat.

Dalam wawancara terhadap Pnt. Perni Sambiut, ketua komisi pelayanan kategorial (Kompelka) pemuda di jemaat Filadelfia Babang, beliau mengatakan bahwa jumlah keseluruhan pemuda sekitar 70 orang namun yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ibadah, terutama untuk memimpin ibadah sangat rendah. Mereka cenderung mementingkan aktivitas sendiri dan kurang memahami dirinya sebagai kader yang dipersiapkan untuk memimpin di dalam pelayanan gereja (wawancara, Maret 2023).

Pertanyaannya apakah para pemuda tersebut memang memiliki kemauan yang rendah untuk terlibat dalam kegiatan ibadah? Hal ini penting untuk diteliti agar bisa ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi kaum muda untuk berpartisipasi dalam memimpin ibadah agar dapat ditemukan solusi yang tepat.

Kemauan merupakan konsep yang berkaitan dengan keinginan, motivasi, dan tekad seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, kemauan berperan penting dalam menentukan sejauh mana siswa berusaha untuk belajar dan mencapai hasil yang baik. Salah satu teori yang mencakup konsep kemauan dalam pendidikan adalah Teori Belajar Gagne yang mengemukakan bahwa kemauan siswa untuk belajar sangat penting dalam mencapai hasil belajar yang baik. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 20 Bandar Lampung menunjukkan bahwa siswa yang kurang memiliki semangat dan kemauan untuk belajar cenderung memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah (Pasaribu 2022).

Dalam konteks lain, kemauan juga berperan dalam kinerja karyawan. Sebuah penelitian di PT. PLN (Persero) Tasikmalaya menunjukkan bahwa penghargaan, disiplin, dan motivasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan melalui kemauan kerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memberikan penghargaan, menerapkan disiplin, dan meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk meningkatkan kemauan kerja dan kinerja mereka (Yuniasih, Herdiana, dan Mufreni 2019).

Kemauan dan keinginan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu. Keinginan yang kuat dapat memotivasi seseorang untuk mengambil tindakan, sementara kemauan yang kuat diperlukan untuk mengendalikan dan mengarahkan keinginan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pengambilan keputusan, misalnya, kemauan dan keinginan yang seimbang dapat membantu individu untuk membuat pilihan yang lebih rasional dan efektif (Kahneman 2011).

Salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara kemauan dan motivasi dalam ilmu psikologi adalah *Teori Self-Determination* yang dikemukakan oleh Deci dan Ryan (1985). Teori ini menyatakan bahwa motivasi manusia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu dan berkaitan dengan keinginan untuk melakukan suatu aktivitas karena alasan yang inheren, seperti minat atau kepuasan. Sementara itu, motivasi ekstrinsik berasal dari faktor eksternal, seperti hadiah atau hukuman. Kemauan, dalam konteks ini, berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan individu untuk mengendalikan dan mengarahkan motivasi mereka, baik intrinsik maupun ekstrinsik, agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Konsep *ego depletion* yang dikemukakan oleh Baumeister et al. (1998) juga berkaitan dengan hubungan antara kemauan dan motivasi. Ego depletion merujuk pada fenomena di mana kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dan mengatur motivasi menurun setelah melakukan tugas yang memerlukan kontrol diri. Dalam hal ini, kemauan dianggap sebagai sumber daya mental yang terbatas yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara kemauan dan motivasi, individu perlu mengelola sumber daya mental mereka dengan bijaksana, misalnya melalui istirahat atau strategi pengaturan diri yang efektif.

Teori *Goal Setting* yang dikembangkan oleh Locke dan Latham (1990) juga menjelaskan hubungan antara kemauan dan motivasi. Teori ini menyatakan bahwa menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, dan dapat diukur dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Dalam konteks ini, kemauan berperan sebagai faktor yang memungkinkan individu untuk tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, kemauan yang kuat diperlukan untuk mengendalikan dan mengarahkan motivasi agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Kemauan dan motivasi saling berkaitan erat dan keduanya sangat penting dalam mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan mereka. Kemauan adalah kekuatan di balik tindakan kita, dorongan internal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ini adalah keputusan sadar untuk bertindak, berdasarkan penilaian kita tentang apa yang penting dan berharga.

Sementara itu, motivasi adalah faktor yang mempengaruhi arah, intensitas, dan ketahanan usaha seseorang untuk mencapai tujuan. Motivasi bisa berasal dari dalam diri individu (motivasi intrinsik), seperti keinginan untuk belajar atau merasa kompeten, atau dari luar (motivasi ekstrinsik), seperti hadiah atau penghargaan. Kedua konsep ini saling melengkapi. Kemauan bisa memicu motivasi, dan sebaliknya, motivasi bisa memperkuat kemauan. Misalnya, pemuda yang memiliki kemauan kuat untuk berkontribusi dalam gereja mungkin akan merasa termotivasi untuk

memimpin ibadah atau berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Sebaliknya, jika pemuda tersebut merasa dihargai dan mendapatkan dukungan dari komunitas gereja, ini bisa memperkuat kemauannya untuk terus berkontribusi. Jadi, dalam konteks pelayanan pemuda dalam gereja, penting untuk memahami dan memanfaatkan kedua konsep ini untuk mendorong keterlibatan aktif pemuda.

Namun demikian, realisasi kemauan dapat terhambat oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah kepercayaan diri pemuda. Ada tiga teori yang menjelaskan tentang hubungan antara kemauan dengan kepercayaan diri. *Pertama*, teori *self-efficacy*. Teori *self-efficacy* yang dikemukakan oleh Bandura (1997) menjelaskan hubungan antara kemauan dan kepercayaan diri dalam konteks psikologi. *Self-efficacy* merupakan keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk berhasil dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Kepercayaan diri yang tinggi dalam kemampuan diri sendiri dapat meningkatkan kemauan seseorang untuk menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan. Sebaliknya, kepercayaan diri yang rendah dapat mengurangi kemauan individu untuk mencoba dan berusaha keras dalam mencapai tujuan.

Kedua, teori dukungan sosial. Teori ini menjelaskan juga hubungan antara kemauan dan kepercayaan diri. Dukungan sosial, seperti dukungan emosional, instrumental, dan informasi dari orang lain, dapat meningkatkan kepercayaan diri individu dan mempengaruhi kemauan mereka untuk menghadapi tantangan (Cohen & Wills, 1985). Dalam konteks ini, dukungan sosial dapat membantu individu untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kemauan mereka untuk mencapai tujuan.

Ketiga, teori *mindset*. Teori *mindset* yang dikembangkan oleh Dweck (2006) juga menjelaskan hubungan antara kemauan dan kepercayaan diri. Menurut teori ini, individu yang memiliki *mindset* pertumbuhan (*growth mindset*) cenderung percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Individu dengan *mindset* pertumbuhan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan kemauan yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan. Sebaliknya, individu dengan *mindset* tetap (*fixed mindset*) cenderung percaya bahwa kemampuan mereka tidak dapat berubah, yang dapat mengurangi kepercayaan diri dan kemauan mereka untuk mencoba hal-hal baru.

Penelitian ini bertujuan menggali sejauhmana tingkat kemauan pemuda jemaat Filadelfia Babang dalam memimpin ibadah? Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pemuda dalam memimpin ibadah, seperti kepercayaan diri, dukungan sosial, dan motivasi? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pemuda Jemaat Filadelfia Babang dalam memimpin ibadah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam

memimpin ibadah, sehingga dapat mendukung keberlangsungan dan perkembangan Jemaat Filadelfia Babang, khususnya Kompelka Pemuda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui angket yang diukur dengan skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Angket merupakan alat pengumpulan data yang efektif untuk mengukur persepsi, sikap, dan opini responden terhadap suatu topik atau fenomena.

Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengukur kemauan anggota kompelka pemuda Filadelfia dalam mengikuti proses kaderisasi memimpin ibadah. Skala Likert digunakan untuk mengukur sejauh mana responden setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan dalam angket.

Tabel 1. Skala Likert

Keterangan	Nilai pernyataan
Sangat setuju	4
Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Interpretasi data dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan Nilai Jenjang Interval (NJI) menggunakan Skala Likert, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017). Rumus yang digunakan adalah: (Nilai Tertinggi – Nilai Terendah)/Jumlah Kriteria Pernyataan. Dalam konteks penelitian ini, terdapat 4 Kriteria Pernyataan, sehingga Nilai Tertinggi adalah 4 dan Nilai Terendah adalah 1. Jika menggunakan rumus NJI Sugiyono, hasil perhitungan adalah $(4-1)/4 = 0,75$. Oleh karena itu, Nilai Jenjang Interval yang diperoleh adalah 0,75.

Interpretasi untuk pernyataan positif: SS (sangat setuju) = Sangat Tinggi, S (setuju) = Tinggi, TS (tidak setuju) = Rendah, STS (Sangat tidak setuju) = sangat rendah.

Tabel 2. Nilai Pernyataan

Keterangan	NJI	Kategori Nilai
Sangat setuju	3,28 – 4,00	Sangat tinggi
Setuju	2,52 – 3,27	Tinggi
Tidak setuju	1,76 – 2,51	Rendah
Sangat tidak setuju	1,00 – 1,75	Sangat rendah

Setelah data dikumpulkan, peneliti kemudian menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), yang merupakan perangkat lunak analisis statistik yang populer digunakan dalam penelitian sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan menggunakan SPSS, peneliti dapat mengolah data, menghitung statistik deskriptif dan inferensial, serta menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang diajukan. Dalam konteks penelitian ini, analisis data akan membantu mengidentifikasi tingkat kemauan anggota kompelka pemuda Jemaat Filadelfia dalam memimpin ibadah.

Penelitian ini menggunakan variabel mandiri yaitu kemauan pemuda Jemaat Filadelfia Babang dalam memimpin ibadah yang diukur dengan indikator memimpin doa bersama, berkhotbah dan memimpin pujian dengan sub-indikator masing-masing sebagai berikut.

Tabel 3. Indikator dan Sub-Indikator Penelitian

Indikator	Sub-Indikator
Memimpin doa bersama	a. Tidak menolak jika ditugaskan b. Percaya Tuhan mengerti kata-kata yang diucapkan walaupun sederhana
Berkhotbah	a. Tidak menolak jika ditugaskan b. Mau belajar otodidak c. Mau mengikuti pelatihan
Memimpin pujian	a. Jika memiliki bakat menyanyi tidak akan pernah menolak b. Bersedia ditugaskan walaupun tidak pintar menyanyi

Subyek penelitian adalah kompelka pemuda Filadelfia Babang yang berjumlah 30 sampel dipilih secara acak dengan menggunakan *simple random sampling*. Ini adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Metode ini sering digunakan dalam penelitian statistik dan menjamin bahwa setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, sehingga menghasilkan sampel yang dapat mewakili seluruh populasi.

HASIL PENELITIAN

Kemauan untuk Memimpin Doa Bersama

Tabel 4. Tanggapan Responden Untuk Indikator Kemauan Memimpin Doa Bersama

No.	Pernyataan	Pilihan Tanggapan				Frek	N	Rata-rata	Nilai
		SS	S	TS	STS				
1.	Saya tidak akan menolak jika ditugaskan memimpin doa bersama dalam ibadah	18	3	7	2	30	97	3,23	Setuju
2.	Saat ibadah, saya merasa tidak percaya diri ketika ditunjuk berdoa.	0	2	18	10	30	52	1,73	Sangat Tidak Setuju
3.	Ketika berdoa, saya percaya Tuhan mengerti apa yang saya katakan walaupun saya menggunakan kata-kata yang sederhana.	4	15	11	0	30	83	2,77	Setuju
4.	Saya takut ditertawakan orang lain ketika salah mengucapkan kata-kata dalam doa bersama.	0	0	7	23	30	37	1,23	Sangat Tidak Setuju

Pernyataan 1 mayoritas dijawab Setuju dengan rata-rata skor 3,23. Ini menunjukkan responden cenderung tidak keberatan jika diminta memimpin doa bersama dan merasa percaya diri. Pernyataan 2 mayoritas dijawab Sangat Tidak Setuju dengan rata-rata skor 1,73. Ini menunjukkan responden umumnya tidak merasa tidak percaya diri jika disuruh berdoa. Pernyataan 3 mayoritas dijawab Setuju dengan rata-rata skor 2,77. Ini menunjukkan keyakinan responden bahwa Tuhan mengerti doa mereka meski hanya menggunakan kata-kata sederhana. Pernyataan 4 mayoritas dijawab Sangat Tidak Setuju dengan rata-rata skor 1,23. Ini menunjukkan responden umumnya tidak takut ditertawakan jika melakukan kesalahan saat berdoa bersama. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden memiliki sikap positif terhadap kegiatan berdoa bersama. Mereka cenderung percaya diri, tidak gugup, dan yakin Tuhan memahami doa mereka walaupun sederhana. Hasil ini menunjukkan aspek psikologis positif responden terkait kegiatan spiritual berdoa bersama.

Kemauan untuk Berkhotbah

Tabel 5. Tanggapan Responden Untuk Indikator Kemauan Berkhotbah

No.	Pernyataan	Pilihan Tanggapan				Frek	N	Rata-rata	Nilai
		SS	S	TS	STS				
1.	Saya tidak akan menolak jika ditugaskan untuk berkhotbah dalam ibadah.	15	11	3	1	30	100	3,33	Sangat Setuju
2.	Saya pernah mengikuti pelatihan berkhotbah	1	12	9	8	30	66	2,20	Tidak Setuju
3.	Saya belajar otodidak (belajar sendiri) cara berkhotbah dengan mengamati cara pendeta, majelis, pengurus atau pembina khotbah	7	14	9	0	30	88	2,93	Setuju
4.	Jika gereja mengadakan pelatihan berkhotbah saya pasti ikut	11	12	5	2	30	92	3,07	Setuju

Pada Pernyataan 1, mayoritas responden (15 orang) menjawab Sangat Setuju. Ini menunjukkan responden umumnya tidak keberatan diminta berkhotbah dalam ibadah. Pada Pernyataan 2, mayoritas menjawab Tidak Setuju yang berarti sebagian besar responden belum pernah mengikuti pelatihan khusus berkhotbah. Pada Pernyataan 3, mayoritas menjawab Setuju yang mengindikasikan banyak responden belajar khotbah secara otodidak. Pada Pernyataan 4, mayoritas menjawab Setuju yang berarti responden berminat mengikuti pelatihan berkhotbah jika diadakan gereja. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar responden belum pernah mengikuti pelatihan khusus, mereka bersikap positif dan tertarik pada kegiatan berkhotbah. Responden bersedia belajar termasuk secara otodidak dan antusias mengikuti pelatihan berkhotbah jika ada. Data ini menunjukkan aspek psikologis dan minat positif responden terhadap kegiatan berkhotbah dalam konteks pelayanan gereja.

Kemauan untuk Memimpin Pujian

Tabel 6. Tanggapan Responden Untuk Indikator Kemauan Memimpin Pujian

No.	Pernyataan	Pilihan Tanggapan				Frek	N	Rata- rata	Nilai
		SS	S	TS	STS				
1.	Saya suka menyanyi jadi saya senang jika ditugaskan memimpin puji-pujian dalam ibadah	11	13	3	3	30	92	3,07	Setuju
2.	Walaupun saya tidak pintar menyanyi tapi saya akan ikut jika ditugaskan memimpin puji-pujian	2	16	6	6	30	74	2,47	Tidak Setuju

Pada pernyataan pertama, mayoritas responden (11 sangat setuju dan 13 setuju dari 30 responden) menyatakan bahwa mereka senang jika ditugaskan memimpin pujian karena menyukai menyanyi. Rata-rata nilai pernyataan ini adalah 3,07 yang berarti kecenderungan responden adalah setuju. Sementara pada pernyataan kedua, mayoritas responden (16 tidak setuju dan 6 sangat tidak setuju dari 30 responden) menyatakan bahwa meskipun tidak pintar menyanyi mereka tetap akan ikut jika ditugaskan memimpin pujian. Rata-rata nilai pernyataan ini adalah 2,47 yang berarti kecenderungan responden adalah tidak setuju. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki minat dan kemauan untuk terlibat dalam memimpin pujian meskipun sebagian di antara mereka merasa kurang mampu bernyanyi.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dipaparkan di atas tampak ada beberapa hal menarik terkait dengan kemauan pemuda Jemaat Filadelfia Babang dalam memimpin ibadah, yaitu motivasi, kepercayaan diri, dan dukungan sosial.

Motivasi Pemuda dalam Memimpin Ibadah

Jika kemauan pemuda memimpin ibadah diukur dari segi motivasi maka dapat disimpulkan bahwa para responden memiliki motivasi yang tinggi atau kemauan yang kuat. Dalam konteks ini, motivasi pemuda dalam memimpin ibadah memang sangat penting. Motivasi ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan diri dan kenyamanan mereka dalam berdoa, tetapi juga keyakinan mereka bahwa Tuhan mengerti doa mereka, terlepas dari bagaimana mereka mengungkapkannya. Ini

adalah bukti dari semangat yang kuat dan dedikasi mereka dalam berpartisipasi dalam ibadah.

Motivasi pemuda dalam berpartisipasi dalam ibadah dapat dihubungkan dengan teori motivasi, khususnya teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam konteks psikologi. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang muncul dari dalam individu, karena mereka mengejar kegiatan atau tujuan yang mereka anggap bermakna dan memuaskan. Dalam konteks ini, pemuda yang merasa kenyamanan dalam berdoa dan keyakinan bahwa Tuhan mengerti doa mereka merasakan kepuasan yang mendalam melalui partisipasi dalam ibadah. Hal ini sesuai dengan teori motivasi intrinsik (Lutfi dan Winata 2020), yang menyatakan bahwa orang cenderung terlibat dalam aktivitas yang mereka anggap bermakna dan memuaskan secara pribadi.

Selaras dengan teori tersebut, dalam 1 Korintus 10:31 "Jadi, apakah kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, perbuatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Kutipan ini menekankan pentingnya melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, yang bisa menjadi sumber motivasi intrinsik bagi pemuda dalam berpartisipasi dalam ibadah.

Motivasi ini juga mencerminkan pemahaman mereka tentang pentingnya ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengerti bahwa ibadah bukan hanya tentang berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan memahami ajaran-ajaran agama mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, mereka merasa terpanggil untuk memimpin ibadah dan berkontribusi dalam kegiatan keagamaan lainnya.

Namun, penting untuk diingat bahwa motivasi ini perlu dipupuk dan ditingkatkan. Pemuda perlu diberi dukungan dan bimbingan yang tepat agar mereka bisa terus berkontribusi secara aktif dalam ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Mereka perlu diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan mereka perlu merasa bahwa kontribusi mereka dihargai dan dihargai. Dengan demikian, motivasi pemuda dalam memimpin ibadah adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan. Dengan motivasi yang tepat, pemuda bisa menjadi pemimpin yang efektif dan inspiratif dalam ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

Kepercayaan Diri dalam Memimpin Ibadah

Dalam memimpin ibadah, penting untuk memiliki kepercayaan diri yang kuat agar dapat memberikan pengaruh positif bagi jemaat. Dengan membangun kepercayaan diri yang baik, seorang pemimpin ibadah dapat memimpin ibadah dengan lebih baik dan jemaat dapat merasakan manfaat dari ibadah yang mereka lakukan.

Dari "Teori Efikasi Diri" oleh Albert Bandura menyatakan bahwa sejauh mana individu percaya pada kemampuan mereka sendiri menentukan keberhasilannya. Ini mencerminkan fakta bahwa keyakinan pada kemampuan seseorang untuk berhasil menyelesaikan tugas adalah penentu utama motivasi dan perilaku selama pelaksanaan tugas tersebut.

Saat memimpin ibadah, kepercayaan diri pemimpin dapat menjadi faktor kunci dalam seberapa efektif mereka memimpin ibadah dan berapa banyak orang yang terlibat dalam ibadah tersebut. Jika pemimpin memiliki keyakinan yang kuat pada kemampuan mereka, mereka dapat memimpin ibadah dengan lebih percaya diri, yang dapat memudahkan orang lain untuk mengikuti mereka. Dalam hal ini, Albert Bandura berkata: "Ketika individu percaya bahwa mereka dapat melakukan perilaku tertentu dengan sukses, mereka lebih cenderung mendekati dan bertahan dalam perilaku tersebut."

Dalam konteks memimpin ibadah, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemuda dalam memimpin ibadah, semakin besar kepercayaan diri mereka. Pengalaman sebelumnya dapat membantu mereka mengatasi rasa gugup, merasa lebih nyaman di hadapan jemaat, dan menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul selama ibadah. Pengalaman juga dapat menjadi sarana pembelajaran yang kuat. Ketika seorang pemuda terlibat dalam memimpin ibadah secara berkala, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Mereka belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka dalam pengalaman sebelumnya, yang dapat membentuk keyakinan mereka dalam kemampuan mereka.

Dukungan Sosial bagi Pemuda dalam Memimpin Ibadah

Dukungan sosial mencakup memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terlibat dalam peran pemimpin ibadah. Hal ini dapat menciptakan perasaan pemberdayaan, bahwa mereka memiliki peran penting dalam komunitas gereja dan dapat berkontribusi secara signifikan (Misbach, Maslihah, dan Rusli 2023). Dukungan sosial dari komunitas gereja juga dapat membantu pemuda dalam pertumbuhan rohani mereka.

Mereka dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang lebih berpengalaman, mendapatkan pandangan rohani yang lebih dalam, dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Dukungan sosial dapat membantu membangun kepercayaan diri seseorang dalam memimpin ibadah. Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terlibat dalam peran pemimpin ibadah dapat menciptakan perasaan pemberdayaan dan membantu membangun kepercayaan diri mereka dalam memimpin ibadah.

KESIMPULAN

Pemuda merupakan tulang punggung gereja dan mereka adalah harapan untuk masa depan gereja. Oleh karena itu, gereja perlu memberikan perhatian khusus kepada pemuda, termasuk pembinaan rohani dan pengembangan karakter. Keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan gereja sangat penting, bukan hanya untuk pertumbuhan pribadi mereka, tetapi juga untuk perkembangan dan kemajuan gereja secara keseluruhan. Memimpin ibadah adalah salah satu kegiatan penting dalam gereja dan ini juga berlaku untuk pemuda.

Dalam konteks pemuda memimpin ibadah, kemauan dan dukungan sosial sangat penting untuk membangun kepercayaan diri seseorang dalam memimpin ibadah. Kemauan merupakan kekuatan di balik tindakan kita, dorongan internal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, dukungan sosial dapat membantu membangun kepercayaan diri seseorang dalam memimpin ibadah.

Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terlibat dalam peran pemimpin ibadah dapat menciptakan perasaan pemberdayaan dan membantu membangun kepercayaan diri mereka dalam memimpin ibadah. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk memberikan perhatian khusus kepada pemuda, termasuk pembinaan rohani dan pengembangan karakter, serta memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terlibat dalam peran pemimpin ibadah dan pelayanan gereja secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York, NY: W.H. Freeman and Company.
- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(5), 1252-1265.
- Baumeister, Roy F., dan Kathleen D. Vohs. 2007. "Self-Regulation, Ego Depletion, and Motivation." *Social and Personality Psychology Compass* 1, no. 1 (November): 115–28. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00001.x>.
- Kahneman, Daniel. 2011. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Leko, Julinda, dan Nelci Nafalia Ndolu. 2020. "Pemahaman Pemuda Tentang Ibadah Pemuda Di Jemaat Yedidydiah Abangiwang Klasik Pantar Timur." *Tumou Tou* 3, no. 2: 157–71. <https://doi.org/10.51667/tt.v7i2.460>.
- Lutfi, Akhmad, dan Ahmad Yahya Surya Winata. 2020. "Motivasi Intrinsik, Kinerja

- dan Aktualisasi Diri: Kajian Konseptual Perkembangan Teori.” *Pamator Journal* 13, no. 2: 194–98. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i2.8526>.
- Malailak, Yahya Harmo, dan Ebrianus Liwuto. 2021. “Kepemimpinan Pastoral Pemuda dalam Meneguhkan Pertumbuhan Gereja.” *Integritas: Jurnal Teologi* 3, no. 1: 256–66. <https://doi.org/10.47628/ijt.v3i1.66>.
- Misbach, Ifa Hanifah, Sri Maslihah, dan Ira Mutiara Rusli. 2023. “The Influence of Social Support and Self-esteem on Subjective well-being of High School Student in Bandung City.” *Indonesian Psychological Research* 5, no. 1: 14–19. <https://doi.org/10.29080/ipr.v5i1.881>.
- Mischel, Walter. 2014. *The Marshmallow Test: Mastering Self-control*. New York: Little, Brown and Company.
- Octavianus, Welly. 2020. “Strategi Optimalisasi Kinerja Kepemimpinan Gereja Lokal.” *Integritas: Jurnal Teologi* 2, no. 1: 77–94. <https://doi.org/10.47628/ijt.v2i1.25>.
- Panuntun, Daniel Fajar, dan Eunike Paramita. 2020. “Kaderisasi Pemimpin Melalui Pemuridan Kontekstual Sebagai Jawaban Dari Krisis Keteladanan Kepemimpinan.” *Kinaa: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 1, no. 1: 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.34307/kinaa.v1i1.1>.
- Pasaribu, Glorista Riwanti. 2022. “Pengaruh Penerapan Teori Belajar Gagne terhadap Hasil Belajar Matematika.” *NUCLEUS* 3, no. 1 (Juli): 64–69. <https://doi.org/10.37010/nuc.v3i1.759>.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wattimury, Wiesye Agnes, dan Ayu Heidemans Gressia. 2020. “Pentingnya Peran Aktif Pemuda Sebagai Tulang Punggung Gereja Dalam Pelayanan Di Jemaat Gki Syaloom Klamalu.” *Eirene: Jurnal Ilmiah Teologi* Vol. 5, no. 2: 242.
- Yulianto, Auw Tammy, dan Tjiong Eric Cahyadi. 2023. “Pengkaderan Timotius oleh Paulus dalam Memimpin Jemaat dan Implikasinya bagi Gereja Masa Kini.” *ELEOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2: 125–38. <https://doi.org/10.53814/eleos.v2i2.45>.
- Yuniasih, Yuyun, Heri Herdiana, dan Alfin Nurfahmi Mufreni. 2019. “PENGARUH PENGHARGAAN, DISIPLIN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI KEMAUAN KERJA.” *Jurnal Ekonomi Manajemen* 4, no. 2 (Maret): 119–27. <https://doi.org/10.37058/jem.v4i2.701>.